

Antrag beim Fellow Programm Freies Wissen 2020/2021 von Wikimedia Deutschland

Eingereicht: Juli 2020

Projekttitle:

Offen für alle oder nicht ganz dicht? Wie österreichische Hochschulgeographinnen und -geographen die Idee offener Bildungsressourcen praktisch umsetzen (können)

Karl Michael Höferl
Institut für Geographie | Universität Innsbruck
Innrain 52f | 6020 Innsbruck | Austria
karl-michael.hoeflerl@uibk.ac.at
++43-512-507-54077

Dieses Werk von [Karl Michael Höferl](#) ist lizenziert unter einer [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz](#).

Abstract & Keywords

Gerade weil sich die geographischen Hochschulen Österreichs einem offenen und gleichberechtigten Zugang zur Bildung für nachhaltige Entwicklung verschreiben, überrascht die gefühlte Bedeutungslosigkeit offener Bildungsressourcen im Lehralltag. Um diesen Widerspruch besser zu verstehen, sollen erstmals Lehrende an den geographischen Hochschulen Österreichs zum Stellenwert der Offenheit beim Erstellen, Teilen und Nutzen von Lern- und Lehrmaterialien und zu Vorbehalten gegenüber offenen Bildungsressourcen befragt werden. Wie diesen Vorbehalten begegnet werden kann, soll in einem Wikiversity Lernprojekt gezeigt und abschließend mit der Fachcommunity diskutiert werden.

Keywords: Open Educational Resources; OER; offene Bildungsressourcen; Geographie; Nachhaltigkeit; Hochschullehre; Österreich

Offen für alle oder nicht ganz dicht? Wie österreichische Hochschulgeographinnen und -geographen die Idee offener Bildungsressourcen praktisch umsetzen (können)

Seit 2019 ist die Allianz Nachhaltige Universitäten bestrebt, die Forschung und Lehre österreichischer Hochschulen an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen auszurichten. Als Teil dieser Bestrebungen entwickeln die geographischen Hochschulinstitute unter dem Label „Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)“ nachhaltigkeitsorientierte Lehrformate, um das Nachhaltigkeitsziel 4 „Hochwertige Bildung“ zu erreichen. Diese Lehrformate sollen laut UNESCO Bildungsagenda 2030 auf offenen Bildungsressourcen („Open Educational Resources – OER“) beruhen, um einen kostenlosen und gleichberechtigten Zugang zur Bildung für nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen.

Diesem Ziel steht jedoch die gefühlte Bedeutungslosigkeit offener Bildungsressourcen im Tagesgeschäft der geographischen Hochschullehre gegenüber. Das persönlich ge- und erlebte Nutzen „fremder“ Materialien ohne die Zustimmung deren Urheber belegt, dass diese Bedeutungslosigkeit durchaus mit einer disziplinär akzeptierten Praxis des Verwahrens, Verwendens, Verarbeitens, Vermischens und Verbreitens von Lern- und Lehrmaterialien einhergehen kann. Ob und wie diese Praxis stärker am Grundsatz der Offenheit ausgerichtet werden soll, wird meist den einzelnen Lehrenden überlassen. Zeitdruck und das mittlerweile umfängliche, oftmals jedoch schlecht auffindbare und für den österreichischen Kontext bedingt relevante Angebot an Materialien zu offenen Bildungsressourcen erschweren es Lehrenden jedoch, die eigene Praxis kritisch zu überdenken.

Um dieses kritische Überdenken zu fördern, möchte ich Lehrende an den geographischen Hochschulinstituten Österreichs (n: 320) zum Stellenwert der Offenheit für das Erstellen, Teilen und Nutzen von Lern- und Lehrmaterialien befragen. Zusätzlich möchte ich die mit offenen Bildungsressourcen verbundenen Vorbehalte und Informationsbedürfnisse erheben. Die Ergebnisse dieser Befragung zum Stellenwert der Offenheit, der dafür genutzte Fragebogen und die Befragungsdaten selbst werden als Open-Access Forschungsartikel und Open-Data Datensatz zur Verfügung gestellt. Ein auf die erhobenen Vorbehalte und Informationsbedürfnisse abgestimmtes Wikiversity Learning Project zu „Open Educational Resources (OER) in der geographischen Hochschullehre Österreichs“ soll die im Projekttitel angedeutete Dimension des „Könnens“ ansprechen: Zu jedem der erhobenen Vorbehalte und Informationsbedürfnisse sollen dort zentrale Erkenntnisse überblicksartig aufbereitet und bestehende, für den österreichischen Hochschulkontext relevante Materialien angeboten werden. Nach der Bereitstellung des Lernprojekts wird die geographische Fachcommunity Österreichs über die Projektergebnisse informiert und zu einem abschließenden Online-Roundtable mit VertreterInnen des Geographieverbands Österreich und der Allianz Nachhaltige Universitäten eingeladen. Dort sollen die Projektergebnisse und deren Implikationen diskutiert werden.

Erzählen Sie uns mehr!

Bevor du deine Einreichung abschließen kannst, haben wir noch ein paar Fragen für dich.

... über Ihre Einreichung:

Wurde das Projekt auch auf Wikiversity veröffentlicht?

ja

nein

Welchen Aspekten von Offener Wissenschaft ist das Projekt zugeordnet?

- Open Access
- Open Data
- Open Peer Review
- Open Education
- Open Hardware
- Open Software
- Open Communication
- Open Methods
- Pre-registration
- Reproducibility
- Replicability
- Andere

Inhaltliche Zuordnung des Projektes zu den verschiedenen Aspekten Offener Wissenschaft.

Falls "andere" ausgewählt wurde. Welche anderen Aspekte von Open Science werden im Projekt aufgegriffen?

Optional

Projekt primär mit oder über Open Science?

mit

über

Wollen Sie in Ihrem Projekt primär Aspekte von Open Science einsetzen oder ist Ihr Projekt primär Forschung über Open Science?

Welcher Disziplin bzw. welchem Feld ist Ihr Projekt zugeordnet?

Sonstige (z.B. Infrastruktur) ▼

Sozialwissenschaften

Entsprechend der DFG-Fachsystematik (Obergruppen)

Was ist Ihre persönliche Motivation am Fellow-Programm Freies Wissen teilzunehmen?

Als Senior Lecturer mit einem Lehrdeputat von 10 Semesterwochenstunden verbringe ich den Großteil meiner Arbeitszeit mit der Vorbereitung und Abhaltung von Lehrveranstaltungen. Dabei machte ich bislang durchwachsene Erfahrungen mit dem kollaborativen Erstellen offener Bildungsressourcen: Die Spannweite reicht von der anregenden Zirkulation und Diskussion von Lern- und Lehrmaterialien bis hin zu Streitgesprächen ob solche Materialien nicht doch das „geistige Eigentum“ Einzelner sind. Herauszufinden, was uns hemmt, Lern- und Lehrmaterialien offen zu teilen, ist ein Motiv zur Teilnahme am Fellow-Programm. Diese Erkenntnisse möchte ich in Aktivitäten zum Popularisieren offener Bildungsressourcen in der geographischen Fachcommunity Österreichs überführen. Die Möglichkeit, mich dazu mit Fellows und Mentoren auszutauschen, ist ein weiteres Motiv für meine Bewerbung.

Welche konkreten Ziele möchten Sie im Rahmen des Fellow-Programms erreichen?

Mit meinem Projekt verfolge ich vier Zielsetzungen:

1. Die Offenheit der geographischen Lehrpraxis beurteilen: Ich möchte herausfinden, ob und wie sich Lehrende an den geographischen Instituten in Österreich beim Erstellen, Teilen und Nutzen von Lern- und Lehrmaterialien am Grundsatz der Offenheit orientieren und wie diese Orientierung begründet wird. Zusätzlich möchte ich untersuchen, ob die individuelle Orientierung am Grundsatz

der Offenheit mit Eigenschaften wie dem akademische Alter, der fachlichen Ausrichtung innerhalb der Geographie oder dem Geschlecht in Zusammenhang steht.

2. Vorbehalte und Informationsbedürfnisse zu einer offenen Lehrpraxis erheben: Neben der momentanen Praxis möchte ich die Vorbehalte gegenüber sowie Informationsbedürfnisse zu offenen Bildungsressourcen erheben.

3. Auf Vorbehalte und Informationsbedürfnisse praktisch eingehen: Über ein Wikiversity Lernprojekt sollen die mit offenen Bildungsmaterialien verbundenen Vorbehalte bestmöglich durch ausgewählte und für den österreichischen Hochschulsektor relevante Materialien (Texte, Abbildungen, Video und/oder Tonmaterialien) entkräftet und Informationsbedürfnisse gedeckt werden.

4. Die Projektergebnisse mit der Fachcommunity diskutieren: Die Projektergebnisse werden der geographischen Fachcommunity und der interessierten Öffentlichkeit als Open-Access Forschungsartikel, Open-Data Datensatz und Wikiversity Lernprojekt zur Verfügung gestellt. Die Projektergebnisse und deren Implikationen werden in einem abschließenden Online-Roundtable mit interessierten Kolleginnen und Kollegen sowie Vertreterinnen des Geographieverbands Österreichs und der Allianz Nachhaltige Universitäten diskutiert.

Wie trägt Ihr Vorhaben im Rahmen des Fellow-Programms zu Offener Wissenschaft bei?

In der geographischen Diskussion wird Offene Wissenschaft gerne auf die Prinzipien Open Access und Open Data reduziert. Diese implizite Umdeutung Offener Wissenschaft zu Offenen Forschung wirft jedoch erneut die Frage nach der Zugänglichkeit von Wissen auf:

Offene Wissenschaft kann als Prozess verstanden werden, der nachvollziehbar zugängliches Wissen schafft, das in Netzwerken geteilt und (weiter-)entwickelt wird. Dabei zielen die Prinzipien Open Access und Open Data primär darauf ab,

wissenschaftliche Erkenntnisse und Daten anderen Forschenden zur Verfügung zu stellen. Durch offene Bildungsressourcen soll aber auch Studierenden und Weiterzubildenden ein Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen sowie Lehrenden ein Zugang zu offenen, in kollaborativen Netzwerken geteilten und (weiter-)entwickelten Lehrmaterialien ermöglicht werden. Für einen solchen umfassenden und gleichberechtigten Zugang zu Wissen gilt es Lehrende dafür zu gewinnen, selbst offene Bildungsmaterialien zu erstellen, zu teilen, zu nutzen und darüber zu berichten. Indem ich mit einem Wikiversity Lernprojekt auf Vorbehalte und Informationsbedürfnisse zu offenen Bildungsmaterialien eingehe, versuche ich diese Überzeugungsarbeit in der geographischen Fachcommunity Österreichs voranzutreiben.

Wie planen Sie, die Idee und Praxis Offener Wissenschaft innerhalb Ihrer Community/Organisation voranzubringen?

Durch drei aufeinander aufbauende Aktivitäten möchte ich Lehrende motivieren, vermehrt offene Lern- und Lehrmaterialien zu erstellen, zu teilen und zu nutzen:

1. Durch das Aufzeigen des momentanen Stellenwerts des Grundsatzes der Offenheit in der geographischen Hochschullehre Österreichs: In einem Open-Access Forschungsartikel möchte ich die für die geographische Hochschullehre Österreichs typischen Strategien zur Berücksichtigung des Grundsatzes der Offenheit beim Erstellen, Teilen und Nutzen von Lern- und Lehrmaterialien sowie deren Legitimierung vorstellen. Durch die Einschätzung der Anschlussfähigkeit dieser Strategien an die 5 Vs der Offenheit soll ein erster umfassender Blick auf die Offenheit geographischer Hochschullehre in Österreich gegeben werden.

2. Durch das Eingehen auf Vorbehalte und Informationsbedürfnisse der Fachcommunity:

Mit einem Wikiversity Lernprojekt wird auf die in der Fachcommunity

vorhandenen Vorbehalte gegenüber und Informationsbedürfnisse zu offenen Bildungsmaterialien eingegangen. Dazu werden im Lernprojekt ausgesuchte und für das österreichische Hochschulsystem relevante Materialien (Texte, Abbildungen, Ton- und/oder Videoaufzeichnungen) zusammengefasst, gebündelt und Lehrenden zum Selbststudium angeboten. Diese strukturierte Zusammenschau soll es Lehrenden erleichtern, informiert und selbstbestimmt über die Ausrichtung der eigenen Lehre an den 5 Vs der Offenheit zu entscheiden.

3. Durch die offene Diskussion der Projektergebnisse mit der Fachcommunity: Der am Projektende angesetzte Online-Roundtable soll der Fachcommunity die Möglichkeit bieten, die Projektergebnisse und deren Implikationen gemeinsam mit VertreterInnen des Geographieverbands Österreichs und der Allianz Nachhaltige Universitäten zu diskutieren.

Wie könnte Ihr Vorhaben zu den Wikimedia-Projekten (Wikipedia, Wikidata, Wikimedia Commons, usw.) beitragen?

Der zentrale Beitrag meines Vorhabens zu den Projekten der Wikimedia Foundation ist die Erstellung des Wikiversity Lernprojekts „Open Educational Resources (OER) in der geographischen Hochschullehre Österreichs“. Neben rahmenden Informationen zur Bedeutung offener Bildungsressourcen für eine Offene Wissenschaft werden dort zu den erhobenen Vorbehalten und Informationsbedürfnissen der geographischen Fachcommunity ausgewählte, für den österreichischen Hochschulkontext relevante Materialien (Text, Abbildungen, Video- sowie Tonaufzeichnungen) zum Selbststudium angeboten.

Sollte es gelingen, zumindest Teile der Fachcommunity von einer Öffnung ihrer Lehre zu überzeugen, kann mittelfristig von einer gesteigerten Wahrnehmung und Wertschätzung der Angebote von Wikimedia Commons, Wikibooks, Wikidata und Wikipedia ausgegangen werden. Es ist wahrscheinlich, dass mit dieser gesteigerten Wertschätzung in der geographischen Fachcommunity auch die Bereitschaft wächst, aktiv Inhalte in Wikimedia-Projekte einzubringen.

Wo sehen Sie in Ihrem Vorhaben Anknüpfungspunkte an das Thema Knowledge Equity? Welche Fragen und Perspektiven dazu bringen Sie mit in die Diskussion?

Das übergeordnete Ziel meines Projekts ist es, Lehrende für das vermehrte Erstellen, Teilen und Nutzen offener Bildungsressourcen zu gewinnen.

So dies gelingt, können für Studierende, Weiterzubildende und die interessierte Öffentlichkeit bestehende Zugangsbarrieren zu Lernmaterialien abgebaut werden. Der Zugang dieser Gruppen zu Lernmaterialien unterschiedlicher Universitäten kann so ebenfalls gefördert werden wie Erstellung kostenfreier Alternativen zu kommerziellen Lehrbüchern. Dieser Abbau von Zugangsbarrieren zu akademischem Wissen ist auch eine wichtige Voraussetzung für die in Österreich oftmals beschworene „Third Mission“ der Universitäten: Aktiv als Mitgestalterinnen gesellschaftlicher Entwicklungen aufzutreten.

Die angestrebte Popularisierung offener Bildungsmaterialien würde aber auch Lehrenden einen gleichwertigeren Zugang zu Lern- und Lehrmaterialien bieten: Unabhängig vom akademischen Alter, Qualifikationsniveau und der Einbindung in akademische Netzwerke hätten Lehrende so einen gleichberechtigten Zugang zu einem wachsenden Pool an Bildungsmaterialien und wären auch bei der Würdigung dieser Materialien gleichgestellt. Wie vereinbar diese gleichberechtigte Würdigung mit den in akademischen Qualifikationsstufen innewohnenden „Wissenshoheiten“ ist, bleibt offen und wird im Rahmen der Befragung thematisiert.

Bezogen auf Ihre Ziele, skizzieren Sie bitte kurz die wichtigsten Meilensteine, die Sie im Förderzeitraum erreichen wollen.

Bezugspunkt aller Meilensteine bildet die im Oktober 2020 konzipierte quantitative Befragung der ca. 320 Lehrenden an den geographischen Instituten Österreichs. Nach einem Pretest Anfang November folgt die vierwöchige Feldphase bis Anfang Dezember 2020. Aufbauend auf diese Befragung möchte ich im Zeitverlauf vier Meilensteine erreichen:

1. Identifikation zentraler Vorbehalte und Informationsbedürfnisse (Mitte Jänner 2021): Die in der Befragung erhobenen Vorbehalte und Informationsbedürfnisse zur Ausrichtung der eigenen Lehre am Grundsatz der Offenheit werden kategorisiert und sprachlich harmonisiert.

2. Finalisierung der Analyse zum Stellenwert der Offenheit in der geographischen Hochschullehre Österreichs (Mitte April 2021): Aus den Befragungsdaten werden typische Strategien zur Berücksichtigung des Grundsatzes der Offenheit beim Erstellen, Teilen und Nutzen von Lern- und Lehrmaterialien abgeleitet und hinsichtlich ihrer Anschlussfähigkeit an die 5 Vs der Offenheit beurteilt. Danach wird Zusammenhängen zwischen diesen Strategien und Eigenschaften wie dem akademischen Alter, der fachlichen Ausrichtung innerhalb der Geographie oder dem Geschlecht nachgegangen. Mitte April 2021 werden diese Erkenntnisse als Open-Access Forschungsartikel beim Journal of Geography in Higher Education eingereicht und als Preprint-Fassung über das Portal Zenodo offen zur Verfügung gestellt.

3. Bereitstellung einer Basisversion des Wikiversity Lernprojekts „Open Educational Resources (OER) in der geographischen Hochschullehre Österreichs“ (Mitte Mai 2021): Zu den identifizierten Vorbehalten und Informationsbedürfnissen (vgl. 1) werden bestehende Materialien (Texte, Abbildungen, Video- bzw. Tonmaterialien) recherchiert, ausgewählt und in das Lernprojekt eingebunden. Nach einem Review durch zwei MitarbeiterInnen des Instituts für Geographie der Universität Innsbruck und einer abschließenden

Überarbeitungsrunde wird Mitte Mai 2021 die Basisversion des Lernprojekts fertiggestellt.

4. Abhaltung und Dokumentation des abschließenden Online-Roundtables (Mitte Juni 2021): Nach Bereitstellung des Lernprojekts wird die geographische Fachcommunity über dieses Lernprojekt informiert und zur Diskussion der Projektergebnisse in einem abschließenden Online-Roundtable eingeladen. Mit der Dokumentation dieses Mitte Juni 2021 stattfindenden Roundtables als Videopodcast endet das Projekt.

Wie planen Sie sicherzustellen, dass das Freie Wissen, welches im Rahmen Ihres Projektes entsteht, nachgenutzt wird?

Die im Rahmen der Befragung gewonnen Erkenntnisse zur Berücksichtigung des Grundsatzes der Offenheit beim Erstellen, Teilen und Nutzen von Lern- und Lehrmaterialien in der österreichischen Hochschulgeographie werden als Open-Access Forschungsartikel im Journal of Geography in Higher Education der Fachcommunity zur Verfügung gestellt. Eine Preprint-Version dieses Artikels (inklusive des verwendeten Fragebogens) sowie die anonymisierten Befragungsdaten werden mit dem Einreichen des Artikels der Fachcommunity über das Portal Zenodo unter einer offenen Lizenz (CC BY) zur Verfügung gestellt. Dadurch sollen zeitnahe Folgeaktivitäten anderer Forscherinnen und Forscher ermöglicht werden.

Das im Projekt zu erstellende Wikiversity Lernprojekt sichert die langfristige und gleichberechtigte Verfügbarkeit der darin zusammengetragenen Informationen und Materialien. Zusätzlich erhalten Interessierte so die Möglichkeit, das Lernprojekt zu überarbeiten und zu erweitern.

Der abschließende Online-Roundtable zur Diskussion der Projektergebnisse und daraus ableitbarer Implikationen wird aufgezeichnet und über den Podcast geoDISKURSE (www.uibk.ac.at/globalchange/diskurse) des Instituts für

Geographie der Universität Innsbruck unter einer offenen Lizenz (CC BY) zugänglich gemacht.

Wofür planen Sie Ihre Mittel während des Förderzeitraums einzusetzen?

Die beantragten Mittel des Förderstipendiums 1 in der Höhe von 3.000 € werden verwendet für:

1. Die Abdeckung meiner Reisekosten von 1.440 € für drei Projekttreffen in Berlin. Die Reisekosten umfassen drei Bahnfahrten Innsbruck – Berlin – Innsbruck 2. Klasse (inkl. CO2-Kompensation) zu je 320 € sowie dreimal zwei Übernachtungen in Berlin zu 80 € je Nacht.

2. Die Abdeckung der Kosten eines Englisch-Lektorats des Open-Access Forschungsartikels in der Höhe von 400 €. Die Publikationsgebühren in der Höhe von 2.495 € können dankenswerterweise durch die Universitäts- und Landesbibliothek Tirol übernommen werden.

3. Die Abdeckung der Kosten einer studentischen Mitarbeiterin (Gehaltsschema wissenschaftliches Drittmittelpersonal, Gehaltsgruppe C) für zwei Monate im Ausmaß von 10 Stunden die Woche in der Höhe von 1.100 €. Die studentische Mitarbeiterin wird mich bei der Vorbereitung und Durchführung der Befragung sowie der Recherche von Materialien für das Wikiversity Lernprojekt unterstützen.

Um welches Förderstipendium bewerben Sie sich?

Stipendium 1 (3.000 €)

Stipendium 2 (5.000 €)

Stipendium 1: Dieses Stipendium ist mit 3.000 € ausgestattet und soll Freiräume und Ressourcen für die Durchführung des eigenen Forschungsvorhabens verschaffen. Stipendium 2: Dieses Stipendium ist mit 5.000 € ausgestattet und soll darüber hinaus Unterstützung für Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf bieten, seien es besondere Lebenslagen (z.B. bei körperlichen Beeinträchtigungen), die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder generell geringe finanzielle Ressourcen. Es kann mit entsprechender Begründung auch für die Durchführung von Projekten mit besonderem finanziellen Aufwand beantragt werden.

Bitte begründen Sie ihre Wahl der Stipendienvariante.

Ich bewerbe mich um ein Förderstipendium 1, da ich als Senior Lecturer über kein Budget verfüge, um die projektbedingten Reise- und Personalkosten abzudecken. Weiters trifft keines der angeführten Kriterien eines Förderstipendiums 2 auf mich zu.

Nennen Sie hier Aspekte, die über die Projektmittelverwendung hinausgehen oder den besonderen Förderbedarf des Projekts belegen.

Bitte laden Sie ihren Lebenslauf ohne Foto hoch.

Bitte laden Sie den Nachweis über den Masterabschluss oder gleichwertigen Hochschulabschluss hoch.

Bitte laden Sie einen Nachweis über Ihre wissenschaftliche Tätigkeit hoch.

Optional

Für die Reviews muss die eigene Tätigkeit an einer wissenschaftlichen Einrichtung in Deutschland, Österreich oder der Schweiz, die Rolle in einer anderen wissenschaftlichen Organisation oder einem wissenschaftlichen Netzwerk durch ein formloses Schreiben der vorgesetzten Person oder der Leitung oder den in der Einzelfallklärung vereinbarten Beleg nachgewiesen werden. Bitte zeitnah einreichen.

Weiter »

[« Zurück](#)

· [Kontakt](#) · [Impressum](#) · [Privacy](#)